

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR ADVANCED COMPUTER SIMULATION

КЛИМЕНКО НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ,

Липецкий государственный технический университет.

ГАЕВ ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ,

кандидат технических наук, доцент,

Липецкий государственный технический университет.

KLIMENKO NIKITA DMITRIEVICH,

Lipetsk State Technical University.

GAEV LEONID VITALIEVICH,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,

Lipetsk State Technical University.

В данной статье рассмотрено применение искусственного интеллекта в создании моделей для систем. Представлено разнообразие подходов к использованию искусственного интеллекта в моделировании систем, включая такие технологии, как машинное обучение и экспертные системы. Обсуждены разнообразные преимущества применения искусственного интеллекта в моделировании систем, например, повышение точности прогнозирования и оптимизации параметров моделей. Определены сложности и этические дилеммы, связанные с использованием технологий искусственного интеллекта, включая проблему нехватки информации и возможные проявления дискриминации. Сделан вывод о необходимости проведения дальнейших исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта с учетом этических аспектов с целью создания более справедливых и эффективных систем моделирования.

This article discusses the use of artificial intelligence in creating models for systems. A variety of approaches to the use of artificial intelligence in system modeling are presented, including technologies such as machine learning and expert systems. Various advantages of using artificial intelligence in system modeling are discussed, for example, improving the accuracy of forecasting and optimizing model parameters. The difficulties and ethical dilemmas associated with the use of artificial intelligence technologies are identified, including the problem of lack of information and possible manifestations of discrimination. It is concluded that further research and development in the field of artificial intelligence is necessary, taking into account ethical aspects in order to create more equitable and effective modeling systems.

Ключевые слова: *искусственный интеллект, моделирование систем, машинное обучение, прогнозирование, оптимизация моделей, развитие искусственного интеллекта.*

Key words: *artificial intelligence, system modeling, machine learning, forecasting, model optimization, artificial intelligence development.*

В наше время невозможно недооценить значимость использования искусственного интеллекта (ИИ) в области компьютерного моделирования. Создание моделей, способных предсказывать поведение системы при большом объеме данных, становится необходимостью из-за сложности современных систем и процессов.

Применение ИИ в компьютерном моделировании предоставляет уникальные возможности для решения таких задач и придает этой области особую актуальность и перспективность [7-9].

В последние годы искусственный интеллект стал неотъемлемой частью компьютерного моделирования, привнося в него новые возможности и перспективы. Его преимущество заключается в способности обрабатывать огромные объемы данных с высокой скоростью и точностью, раскрывая сложные закономерности и взаимосвязи, которые человеческий разум не в состоянии постигнуть. Это позволяет ИИ делать прогнозы и строить модели в короткие сроки, открывая новые горизонты для развития компьютерной науки.

Компьютерное моделирование – это научный метод, использующий программное обеспечение для имитации поведения и характеристик реального или теоретического объекта или процесса. Этот метод позволяет исследователям и инженерам анализировать и предсказывать свойства объекта или исходы процессов без необходимости в их физическом воспроизведении, что в реальном мире может быть недостижимым, дорогостоящим или опасным.

Процесс компьютерного моделирования обычно включает в себя следующие этапы [11-12]:

- 1) Определение задачи моделирования – устанавливается четкая цель и определяются ключевые параметры и переменные, которые нужно исследовать;
- 2) Разработка математической модели – создается абстрактное представление реальной системы с использованием математических уравнений для описания взаимосвязей между её элементами;
- 3) Перевод математической модели в компьютерную программу – разрабатывается программный код, который может воспроизвести и решить математическую модель при помощи компьютера;
- 4) Реализация и испытания модели – модель испытывается и калибруется с использованием доступных данных для убедительности её точности и адекватности;
- 5) Анализ и интерпретация результатов – полученные данные анализируются для извлечения заключений и инсайтов относительно изучаемого объекта или процесса.

Компьютерное моделирование применяется в различных областях науки и инженерии. Например, в физике и химии (изучение молекулярных структур и химических реакций), климатологии (прогнозирование изменений климата), экономике (анализ рыночных тенденций), медицине (моделирование распространения болезней и эффектов лекарств), строительстве (тестирование прочности и устойчивости конструкций перед их постройкой).

Искусственный интеллект может быть использован для разработки эмпирических моделей на основе данных, а также для создания моделей на основе знаний экспертов [10].

Методы машинного обучения, включая нейронные сети и генетические алгоритмы, позволяют моделировать сложные системы, адаптируясь к изменениям и улучшая производительность с течением времени.

Одним из основных преимуществ использования искусственного интеллекта в моделировании систем является его способность обрабатывать большие объемы данных и выявлять скрытые зависимости и закономерности. Искусственный интеллект также может помочь автоматизировать процесс моделирования, сократить время и затраты на разработку моделей и повысить их точность и прогностическую способность [13].

В работе Томаса Крауса обсуждается применение искусственного интеллекта для оптимизации производственного расписания через дискретно-событийные симуляции. Это исследование выявляет, как ИИ может улучшить гибкость и адаптивность в планировании производства, что критически важно в условиях постоянно меняющегося рыночного спроса и производственных ограничений. Однако, автором не полностью раскрыт потенциал искусственного интеллекта в прогнозировании сложных экономических и социальных факторов, влияющих на производственные циклы [1].

Муджтаба Музаффар исследует механистический ИИ для управления сложными производственными процессами. Этот подход подразумевает акцент на использование моделей, основанных на физических законах и принципах, что обеспечивает высокую точность моделирования. Хотя данное направление обещает революционные возможности в проектировании производственных систем, автором недостаточно рассмотрена тема интеграции данных подходов с существующими IT-инфраструктурами компаний [2].

В контексте умного производства, Линь Чжан подчеркивает роль искусственного интеллекта в повышении операционной эффективности. Авторы демонстрируют, как алгоритмы машинного обучения и автоматизация могут способствовать оптимизации производственных операций. Тем не менее, остается открытым вопрос о влиянии ИИ на трудовые ресурсы и изменения в квалификации сотрудников [3].

Мохаммадхоссейн Гахрамани показывает, как на основе данных и искусственного интеллекта можно моделировать и оптимизировать производственные процессы. Это исследование подтверждает возможность использования искусственного интеллекта для принятия решений на основе объективных данных. В то же время, автор не затрагивает вопросы безопасности и конфиденциальности данных, что является значительным аспектом при обработке больших данных [4].

Обзор Арины Рзонки по применению искусственного интеллекта в операциях производственного управления рассматривает важность ИИ для управления запасами и производственными операциями. Авторы делают акцент на возможности ИИ повысить точность управления запасами и снизить издержки. Однако, недостаточно глубоко рассмотрены аспекты принятия управленческих решений в реальном времени, что существенно в условиях кризисных ситуаций [5].

Сайед Имран Шафик исследует виртуальное моделирование и симуляцию производственных процессов при помощи искусственного интеллекта, выделяя его роль в оптимизации производства. Исследование выявляет, что виртуальное моделирование может служить мощным инструментом для экономии времени и ресурсов. В то же время, автор недостаточно внимания уделяет вопросам валидации и верификации симуляционных моделей [6].

С развитием искусственного интеллекта ожидается, что его роль в моделировании систем будет продолжать расширяться. Существует несколько перспективных направлений исследований, которые могут сделать моделирование систем еще более эффективным и точным.

Во-первых, совершенствование алгоритмов машинного обучения и разработка новых методов обучения позволят моделям более гибко адаптироваться к изменяющимся условиям и обрабатывать большие объемы данных. Это может привести к улучшению предсказательной способности моделей и повышению точности моделирования.

Во-вторых, разработка методов объединения различных моделей искусственного интеллекта может привести к созданию гибких и комплексных моделей систем. Комбинирование нейронных сетей, генетических алгоритмов и экспертных систем может привести к разработке новых подходов к моделированию, способных учитывать различные аспекты системы и предсказывать их взаимодействие.

В-третьих, исследование интерпретируемости и объяснимости моделей является важным аспектом применения искусственного интеллекта в моделировании систем. Разработка методов, которые позволят понять, как модель принимает решения и какие факторы влияют на ее выводы, может повысить доверие к моделированию искусственного интеллекта.

В-четвертых, этические аспекты применения искусственного интеллекта в моделировании систем также требуют рассмотрения. Необходимо разрабатывать и применять этические рамки, чтобы обеспечить ответственное и безопасное использование искусственного интеллекта в моделировании систем, учитывая потенциальные социальные и экономические последствия.

Исследования показывают, что сочетание искусственного интеллекта с различными методами моделирования может привести к улучшению процесса моделирования систем. Например, его интеграция с классическими статистическими методами может значительно повысить точность и надежность моделей. Статистические подходы позволяют анализировать данные и выявлять закономерности, в то время как искусственный интеллект способен создавать прогностические модели на основе этих закономерностей. Кроме того, альтернативным подходом является соединение искусственного интеллекта с моделированием физических процессов. Анализ сложных систем, таких как климатические модели или модели механических систем, становится более точным и быстрым благодаря оптимизации параметров физической модели и предсказанию ее поведения в различных условиях, с применением искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект представляет огромный потенциал в моделировании систем. Его применение может привести к более точным и прогностически способным моделям, способным решать сложные задачи и улучшать процессы в различных областях. Однако, необходимо продолжать исследования и разработку методологий, чтобы решить вызовы, связанные с этическими, и социальными аспектами применения ИИ, включая его интерпретируемость, в моделировании систем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. AI-Based Discrete-Event Simulations for Manufacturing Schedule Optimization. URL: <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3423390.3426725>.
2. Mechanistic artificial intelligence (mechanistic-AI) for modeling, design, and control of advanced manufacturing processes: Current state and perspectives. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924013621004453>.
3. Modeling and simulation in intelligent manufacturing. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166361519303239>.
4. AI-based modeling and data-driven evaluation for smart manufacturing processes. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9049451>.
5. A review of artificial intelligence applications in manufacturing operations. URL: <https://aiche.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/amp2.10159>.
6. Knowledge-Based Virtual Modeling and Simulation of Manufacturing Processes for Industry 4.0. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01969722.2019.1705546>.
7. Макарова Н.В., Нилсова Ю.Н. Моделирование средствами языка программирования как технология системно-деятельностного подхода в обучении // Пед. Образование в России. 2012. №5. С. 83-87.
8. Кузенков О.А., Захарова И.В. Модернизация математических программ на основе российских и международных стандартов // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2018. № 1. С. 233-244.
9. Кузенков О.А., Кузенкова Г.В., Киселева Т.П. Компьютерная поддержка учебно-исследовательских проектов в области математического 152 моделирования процессов отбора // Образовательные технологии и общество. 2019. № 1. С. 152-163.

10. Макаров Е.М. Использование Java для проверки компетенций по геометрическому моделированию // Образовательные технологии и общество. 2018. № 1. С. 494-505.

11. Кузенков О.А., Тихомиров В.В. Использование методологии «TUNING» при разработке национальных рамок компетенций в области ИКТ // Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2013. № 9. С. 77-87.

12. Комарова С.Н. Компьютерное моделирование как средство развития исследовательской компетенции студентов // Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2015.5 (158). С.217-222.

13. Комаров В.Н., Грезина А.В., Артемьева С.А. Моделирование процесса теплообмена при растачивании глубоких отверстий // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2011. № 3-2. С. 87-91.

© Клименко Н.Д., Гаев Л.В., 2024.